

UYG‘ONISH DAVRIDA INSON HUQUQLARINING RIVOJLANISHI

Ikromjon Nodirbek o‘g‘li Muzaffarov*Andijon davlat universiteti Ijtimoiy MG‘MAHT yo‘nalishi talabasi, e-mail:agsu**info@edu.uz**Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti Amaliy psixologiya yo‘nalishi 201 guruh talabasi***Aslonboyeva Gulsanam Baxromjon qizi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada hokimiyatning tarmoqlarga bo‘linishi to‘g‘risidagi ta‘limot bilan chambaras bog‘lanib ketadigan insonning bo‘linmas, tabiiy huquqlari xususidagi nazariy tasavurlar burjua inqiloblarini g‘oyaviy jihatdan tayyorlashda juda muhim rol o‘ynaganligidan tashqari, ilk bujua konstitutsiyaviy qonunchiligiga va davlat-huquq amaliyotiga ham katta ta‘sir o‘tkazganligi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘limot, tabiiy huquqlari, inqiloblar, konstitutsiya, davlat-huquq amaliyoti.

Uyg‘onish davrining navbatdagi bosqichida tabiiy huquq g‘oyasi yanada rivojlanib bordi va bu jarayon feodalizmning umumiy tangligi sharoitida kechgan. Bu holat jamiyatda feodalizm tartiblariga qarshi noroziliklarning kuchayishiga va ilg‘or g‘oyalarning keng tarqalishiga yordam berar edi. Shu bilan bir vaqtda, Yevropada tabiiy huquqning oqilona nazariyasi uzil-kesil shakllandi. Bu nazariya taniqli mutafakkirlar G. Grotsiy, B. Spinoza, J. Lokk, Sh. Monteske, D. Didro va boshqalarning asarlarida o‘z aksini topdi. Tabiiy huquq nazariyasi feodalizmni tanqid qilish hamda shaxs va davlat o‘rtasidagi munosabatlarda huquq hukmronlik qilishi zarurligini asoslash bilan, shaxs huquqlari va erkinliklari to‘g‘risidagi yangicha tasavvurlari bilan feodalizmga qarshi qaratilgan va milliy-ozodlik yo‘nalishidagi inqiloblarni g‘oyaviy tayyorlashga va ularning natijalarini yuridik jihatdan mustahkamlashga katta ulush qo‘shgan. Xususan, davlat faoliyatining kelib chiqish manbai va huquqiy asosi sifatida ijtimoiy shartnoma konsepsiyasi alohida ahamiyatga ega bo‘lgan. "Davlat, - deb yozgandi gollandiyalik huquqshunos G. Grotsiy (1583-1645), - *erkin kishilar tomonidan qoidalarga rioya etishni va umumiy foydani ko‘zlab tuzilgan ittifoqdir*"[1].

G. Grotsiyning vatandoshi faylasuf, B. Spinoza (1632-1677) "davlatning maqsadi aslida erkinlikdir"[2] deb ta‘kidlagan, so‘ngra "har kimning fuqaroli holatidagi tabiiy huquqi tugamaydi"[3], deb uqtirgan. Zotan, inson tabiiy holatda ham, fuqarolik holatida

ham o‘z tabiati qonunlari bo‘yicha harakat qiladi: o‘z foydasini ko‘zlab, fikr yuritadi, qo‘rquv va umid izmida yashaydi. Insonni uning tabiiy huquqlaridan mahrum etish zulmga asoslangan boshqaruv usuliga olib boradi [3].

Ingliz mutafakkiri J. Lokk (1632-1704) har kim fuqarolik manfaatlari: hayoti, sog‘lig‘i, erkinligi ta‘minlanishi, saqlanishi va amalga oshirilishi imkoniyatiga ega bo‘lishi “hamda pul, yer, uy-joy, ro‘zg‘or ashyolari va shu kabi tashqi ne‘matlarga egalik qilishi” uchun qancha vakolat zarur bo‘lsa, davlat odamlardan xuddi shuncha vakolat oladi, deb hisoblagan. J. Lokkning fikricha, xalqning suvereniteti uning o‘zi tomonidan barpo etilgan davlatning suverenitetidan yuqoriroqdir. Shu sababli, zolim hukmdorlarga nisbatan xalq “arshi a‘lo”ga iltijo etishi va kuch qollashi shart. “Bosh va buyuk maqsad” - hurriyat tuzumiga davlatdagi hokimiyat vakolatlarini teng taqsimlash yo‘li bilan erishish mumkinligi xususida Lokk aytgan fikr, ayniqsa, muhimdir. Hokimiyatning tarmoqlarga bo‘linishi va bunday taqsimotning tamoyillari to‘g‘risidagi g‘oya fransuz mutafakkiri Sh.L. Monteske (1689-1755) tomonidan qo‘llab-quvvatlanganvarivojlantirilgan. U o‘zining “Qonunlaming ruhi to‘g‘risida” degan asarida shuni ta‘kidlaganki, har bir davlatda hokimiyatning uchta tarmog‘i, ya‘ni qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati bo‘lmog‘i lozim. Monteskening fikricha, “qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat bitta shaxs yoki birgina muassasa timsolida birlashadigan bo‘lsa, ozodlik va erkinlik bo‘lmaydi, chunki ana shu hukmdor yoki senat zolimlikka asoslangan qonunlarni zolimona yo‘l bilan qo‘llash uchun yarataverishidan qo‘rqsa boiadi. Sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatdan ajratib qo‘yilmas ekan, bunda ham erkinlik bo‘lmaydi. Agar sud hokimiyati qonun chiqaruvchi hokimiyat bilan birlashgudek bo‘lsa, fuqarolaming hayoti va erkinligi o‘zboshimchalik, bedodlik hukmi ostida qoladi, zotan, qonun chiqaruvchi uning, y a‘ni sudyaning o‘zi bo‘ladi. Bordiyu, sud hokimiyati ijro etuvchi hokimiyat bilan birlashib ketadigan bo‘lsa, sudyaning - zulm o‘tkazuvchiga, binobarin, zulmkorga aylanish ehtimoli yuzaga keladi. Ana shu uchala hokimiyat bitta shaxs yoki muassasa imsolida birlashadigan bo‘lsa, hamma narsa halok bo‘ldi deyavering: hokimiyat qonunlar yaratadi, hokimiyat umumdavlat tusidagi qarorlami ijro etadi va hokimiyat jinoyatlar ustidan hukm chiqaradi yoki xususiy shaxslar bilan sudlashadi”.

Xulosa o‘mida shuni aytish kerakki, hokimiyatning tarmoqlarga bo‘linishi to‘g‘risidagi ta‘limot bilan chambaras bog‘lanib ketadigan insonning bo‘linmas, tabiiy huquqlari xususidagi nazariy tasavurlar burjua inqiloblarini g‘oyaviy jihatdan tayyorlashda juda muhim rol o‘ynaganligidan tashqari, ilk burjua konstitutsiyaviy qonunchiligiga va davlat-huquq amaliyotiga ham katta ta‘sir o‘tkazgan.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006. - B. 48.
2. Saidov A X . Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006. -B. 48.
3. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yich axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform - Nashr, 2006. - B. 66.
4. Mo‘minov Abdulxay Rashidovich, Tillabayev Mirzatillo Alisherovich/Inson huquqlari. DARSLIK. Ikkinchi nashr. Toshkent “Adolat”. 2013.